

XALQ QISSALARI VA ULARNING O‘RGANILISHI

Farruh Bafoyev

Orcid: 0009-0000-4180-8039

O‘zR FA O‘zbek tili, adabiyoti va folklori instituti, Toshkent, 100060, O‘zbekiston Respublikasi

e-mail: farruxshod@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada xalq og‘zaki ijodida vujudga kelgan xalq qissalari, ularga nisbatan folklorshunoslikda qo‘llangan terminlar, ularning kelib chiqishi, qo‘llanish sabablari, xalq nasridagi boshqa janrlardan farqli tomonlari tahlil etilgan. Mazkur maqsadni amalga oshirishda shu paytga qadar olib borilgan turli yo‘nalishdagi ilmiy tadqiqotlarga suyanilgan. Tadqiqot jarayonida qiyosiy-tarixiy, qiyosiy-tipologik metodlardan, shuningdek, tavsiflash usullaridan unumli foydalanilgan. Xalq qissalarining o‘ziga xos jihatlari, janriy xususiyatlari aniqlanib, ularning vujudga kelishiga sabab bo‘lgan omillar, tarixiy sharoit tahlil etilib, xulosalar chiqarilgan. Bundan tashqari xalq qissalarining o‘zbek xalq og‘zaki ijodi va yozma adabiyoti oralig‘idagi janr ekanligi, ularning aksariyati islom dinining yoyilishida xizmat qilgan shaxslar faoliyati bilan bog‘liqligi, syujetida tarixiy haqiqat va badiiy to‘qima o‘zaro sintezlashgan holda kelishi to‘g‘risidagi xulosalarga kelingan.

Kalit so‘zlar: xalq qissalari, atama, kitobiy doston, qissaxonlik, jangnoma, tarix, badiiy to‘qima.

Аннотация: В данной статье анализируются народные повести, появившиеся в народном устном творчестве, термины, используемые в фольклоре, их происхождение, причины использования, а также их отличия от других жанров народной прозы. В реализации этой цели до сих пор проводятся научные исследования в различных направлениях. В процессе исследования эффективно использовались сравнительно-исторические, сравнительно-типологические методы, а также описательные методы. Выявлены специфические аспекты и жанровые характеристики народных повестей, проанализированы факторы, обусловившие их создание, исторические условия и сделаны выводы. Кроме того, сделан вывод, что народные повести представляют собой жанр между узбекским народным творчеством и письменной литературой, большинство из них связано с деятельностью людей, служивших распространению ислама, а в сюжете синтезированы историческая правда и художественная фактура.

Ключевые слова: народные повести, термин, книжный эпос, новелла, джангнама, история, художественный вымысел.

Abstract: In this article, the folk stories that appeared in folk oral creativity, the terms used in folklore, their origin, reasons for their use, and their differences from other genres of folk prose are analyzed. In the implementation of this goal, scientific research in various directions has been carried out so far. Comparative-historical, comparative-typological methods, as well as descriptive methods were effectively used in the research process. Specific aspects and genre characteristics of folk tales have been identified, the factors that caused their creation, historical conditions have been analyzed, and conclusions have been drawn. In addition, it was concluded that folk tales are a genre between Uzbek folk art and written literature, most of them are related to the activities of people who served in the spread of Islam, and historical truth and artistic texture are synthesized in the plot.

Keywords: folk tales, term, book epic, short story, jangnama, history, fiction.

Kirish.

Og‘zaki va yozma adabiyot o‘rtasidagi “oraliq janr” hisoblangan xalq kitoblari folklorshunoslikda “xalq qissalari”, “jangnomalar” nomlari bilan ham yuritiladi. Shu paytga qadar ushbu janrga nisbatan muayyan atamani qo‘llashda yakdil xulosaga kelinmagan. Yuqorida keltirilgan atamalar ba’zi tadqiqotlarda sinonimiyani hosil qilmasligini kuzatish mumkin. Xususan, tadqiqotchi L.Azimova aynan ana shu XVII-XIX asrlarda yaratilgan tarixiy-jangnoma xarakteridagi asarlar “xalq kitoblari” atamasining tarkibiy qismi hisoblangan “qissa” janrida yozilgan bo‘lib, tadqiqotchilar ham shu terminni qo‘llaganliklarini ta’kidlaydi [1]. Ularning paydo bo‘lishi haqidagi tadqiqotchi R.Jumaniyozovning quyidagi fikri L.Azimova qarashlarini

asoslab to'ldiradi: "O'tmishda og'zaki usulda yaratilgan asarlarni to'plash, yozib olish rasm bo'lmasa-da, el-yurt voyaga yetkazgan ayrim xalq shoirlari, xat yozuv mashqini egallagan, ilmli kishilar, aksari hollarda xattotlar xalq orasidan tildan tilga ko'chib yurgan afsona, ertak, dostonlarni yozib olib, ba'zan ijodiy o'zlashtirgan holda qayta ishlab kitobat qilishgan. Bu ish asosan havas yuzasidan, ba'zan mansabdor kishilarning amriga muvofiq amalga oshirilgan" [6].

Adabiyotlar tahlili va metod.

Aksariyat manbalarda mazkur janrga nisbatan ishlatilgan "xalq kitoblari" termini qachondan boshlab qo'llana boshlagani haqida turlicha fikrlar yuradi. Atama o'laroq esa ilk bora XVIII asrning oxiri XIX asarning boshlarida nemis adabiyotida ishlatila boshlangani ma'lum. Aniqrog'i, mazkur atama dastlab Fridrix Englisning "Nemis xalq kitoblari" (1839) maqolasi e'lon qilingandan keyin ma'lum shaxslar tomonidan qayta ishlanib kitobat etilgan asarlarga nisbatan keng qo'llana boshlangan [5]. O'zbek folklorshunosligida esa bu termin V.M.Jirmunskiy va H.T.Zarifov tomonidan "народная книга" tarzida qo'llanganligini kuzatish mumkin [5]. Akademik T.Mirzayev qissaxonlar repertuarida bo'lgan, qo'lyozma va bosma kitob holida keng tarqalgan asarlarni – yozma adabiyotning ma'lum ma'noda "folklorlashtirilgan" yoki folklorning yozma adabiyotga yaqinlashtirilgan namunalarni "xalq kitoblari" deb yuritilishini, ammo bu tipdagi asarlarni muayyan maqsadni ko'zlab, xalqqa mo'ljallanganligini hisobga olib "xalq kitobi" deb atash to'g'ri emasligini aytib o'tadi. Sababi ular termin o'laroq ishlatiladigan xalq kitoblariga to'la mos kelmasligini, V.M.Jirmunskiy va H.T.Zaripovlar esa ularni "xalq kitoblari" deganda ko'proq ajoyib-g'aroyib voqealar, qiziqarli sevgi sarguzastlari, tilsimli mojarolar tasvirlanganligini nazarda tutib shunday ataganliklari va har gal qo'shtirnoqqa olib qo'llaganliklariga e'tiborni qaratadi. Taklif sifatida esa ularni o'tmishdagi kabi o'z nomi bilan – "qissalar" deb atash to'g'ri bo'lishini ta'kidlaydi [10]. R.Jumaniyozov esa o'z tadqiqotida uzoq davrlar mobaynida kuylanib, so'ylanib, tildan tilga ko'chib yurgan qo'shiq, doston, ertak, rivoyat, latifalar zaminida qayta ishlanib, kitobat qilingan, muallifi, ko'chiruvchisi ma'lum va noma'lum bo'lishidan qat'iy nazar, bizgacha yetib kelgan, xalq jonli tiliga yaqin bir tilda yaratilgan yozma manbalarni xalq kitoblari atamasi bilan yuritishni ma'qullaydi [6]. Mazkur turdagi asarlarni tadqiq etgan R.Mahmudova ham "xalq kitoblari" va "xalq qissalari" birikmalarini o'zaro muqobil tushunchalar sifatida ishlatadi [9]. Biz esa akademik T.Mirzayevning fikriga qo'shilib, mazkur asarlar mazmun jihatidan Yevropadagi "xalq kitoblari" talablariga to'liq javob bermasligini, mazmun-mohiyatiga ko'ra, adabiyotdagi qissa janri xususiyatlarini o'zida aks ettirishini, qolaversa, qissaxonlik an'anasining mevasi ekanligini nazarda tutib, ularni "xalq qissalari" atamasi ostida o'rganishni ma'qul ko'rdik.

Xo'sh, xalq qissalarining shakllanishiga qaysi omillar sabab bo'ldi? Tadqiqotchi R.Jumaniyozov fikricha, xalq qissalarining aksariyati zulm va zo'rvonlik, razolat va qabohat hukm surgan ilk feodalizm davrining mahsulidir. Mazlum ommaning zulm iskanjasida chekkan iztiroblari, ularning zolimlarga cheksiz nafrati va toshqin g'azabi, porloq istiqbol haqidagi ideallari xalq qissalarining badiiy ijodning bir turi sifatida shakllana borishiga omil bo'lgan [6]. Ammo bu fikrga to'liq qo'shilib bo'lmaydi. Boisi, xalq qissalarining hammasi ham bunday xarakterga ega emas. Masalan, xalq qissalari sirasiga kiruvchi "Qissai Mashrab", "Qissai Sayid Nasimiy" yoki "Qissai Ibrohim Adham" kabi asarlarda muayyan shaxsning hayoti, faoliyati, hol va maqomlari, ular bilan bog'liq voqealar hikoya qilinadi. Tadqiqotchi D.Hamroyeva xalq qissalariga yaqin turuvchi manoqiblarni xalq qissachiligining yozma adabiyotga aloqador tarmog'i ekanligini ta'kidlaydi va ularning ijod etilishini islom dinining ilk davrlari bilan bog'laydi. Ya'ni Muhammad alayhissalom dunyodan o'tgach, u kishining komil axloqi va hayotini sahoba hamda tobe'inlar rivoyat qila boshlaydilar. Diniy masalalarga oydinlik kiritish, sharhlash uchun dindagi sunnat amallar asos bo'lgan bunday rivoyatlar to'planib, hadisshunoslik ilmi, so'ngra siyrat kitoblari yuzaga kelgan. Undan keyin esa sahobalar, tobe'inlar, tasavvuf vakillari bilan bog'liq xalq qissalari ijod etilgan. Ko'rinadiki, bu davrga kelib ma'lum bir amaliy bosqichni o'tagan xalq qissachiligida yangi bir xarakterdagi, yo'nalishdagi asarlar yaratish uchun zamin ham, ehtiyoj ham bor edi. Shunday qilib, valiyilar hayotidan ibratli lavhalar manqaba etila boshlangan [8].

Natijalar va namunalar.

Mamanazar Boboyev mazkur turdagi asarlarning xalq og‘zaki ijodidagi xos xususiyatlarini, birinchidan syujetning faqat folklor merosiga aloqadorligi, ikkinchidan, muayyan formulaviylikka, ya’ni an’anaviy boshlamalarga egaligi, epik bayonda makon va zamon o‘zgarishlarini yoki bu epizoddan boshqa bir epizodga o‘tishini ifodalovchi klishelar mavjudligida, uchinchidan, tasvirda groteskli mubolag‘alarning hukmronlik qilishida ko‘zga tashlanishini ta’kidlab o‘tadi [3]. Xo‘sh, ular xalq og‘zaki ijodining boshqa janrlaridan qaysi spetsifik xususiyatlari bilan farqalanadi? Bularni biz quyidagilarda ko‘rishimiz mumkin:

1. Folklor va adabiyot orasidagi janr ekanligi.
2. Folklorga xos variant va versiyalarga egaligi.
3. Ijro an‘anasida o‘qib eshittirishga asoslanganligi, ya’ni ularning xalq orasida, asosan, kitobat qilingan shakllaridan o‘qib berish orqali qissaxonlik an‘anasi yuzaga kelgan.
4. Maxsus boshlanma va tugallanmaga egaligi.

Endi ularning tasnifi masalasiga to‘xtalib o‘tsak. O‘zbek xalq og‘zaki ijodida juda ko‘p xalq kitoblari namunalari vujudga kelgan bo‘lib, ularni o‘rgangan olimlar turlicha tasniflashadi. Masalan, tadqiqotchi Rahim Jumaniyozov O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik institutida saqlanayotgan xalq kitoblariga asoslanib, ularni tasnif qiladi. Unga ko‘ra, o‘zbek xalq kitoblari tarixiy kelib chiqishiga binoan ikki guruhga ajratiladi. Olim birinchi guruhga original xalq kitoblari, ikkinchi guruhga esa tarjima asosida yaratilgan asarlarni kiritadi. Original xalq kitoblari syujetiga ona zaminda yaratilib, tildan tilga ko‘chib yurgan afsona va rivoyatlar asos bo‘lgan. Mazkur guruhga “Yusuf va Ahmad”, “Xirmondali”, “Oshiq G‘arib va Shohsanam”, “Shoh Mahrab” singari asarlar kiritilgan. Ammo ushbu xalq kitoblarining qardosh xalqlar ijodida ham uchrashi turkum uchun asosiy talab – orginallikni inkor etmaydi.

Ikkinchi guruhga esa boshqa tillardan tarjima qilish asosida yaratilgan xalq kitoblari kiritilib, tadqiqotchi mazkur asarlar sirasiga “Kalila va Dimna”, “Ming bir kecha”, “Shohnoma” asarlarini kiritadi. Boisi, ushbu asarlar, asosan, arab, hind, fors tillaridan o‘g‘irish orqali yaratilgan [6]. Bu ma’noda biz tadqiq etayotgan hazrati Ali haqidagi xalq qissalarini ikkinchi guruhga kiritish mumkin. Chunki ushbu turkum asarlar syujeti ham, asosan arab va fors adabiyoti ta’sirida paydo bo‘lgani ma’lum. Yana bir misol, xalq kitoblari orasida uchraydigan “Amiri Hamza”ning o‘rta asrdagi variantlari fors tilida bitilgani to‘g‘risida ayrim ma’lumotlar uchraydi. Xususan, “Hamzanoma” yoki “Dostoni Amir Hamza” nomi bilan uchrovchi o‘rta asrlar islom adabiyotining bu asari 1558-1573 yillarda Mo‘g‘ullar imperiyasi hukmdori Akbar I saroyida fors tilida qo‘lyozma shaklida yaratilgan. “Hamzanoma” afsonalar to‘plami uning bosh qahramoni Amir Hamzaning jasoratlarini tarannum etish maqsadida yaratilgan. U qadimgi Fors va Ahamoniylar imperiyasi davriga oid yozma yodgorliklar va og‘zaki ertaklarga asoslangan. “Dostoni Amir Hamza”ning bir qancha versiyalari mavjud bo‘lib, ulardan eng mashhuri 1400 betlik rang-barang tasvirlangan qo‘lyozma imperator Akbar I saroyida ijod etilganidir [13].

Xalq kitoblarini, bizningcha, kelib chiqish manbasi hamda qahramonlar galereyasiga ko‘ra quyidagicha tasniflash mumkin:

- A) tarixiy xalq kitoblari;
- B) tarixiy bo‘lmagan xalq kitoblari.

Birinchi guruhga “Hazrati Ali”, “Abu Muslum”, “Amiri Hamza” kabi asarlarni kiritish mumkin. Chunki ushbu xalq qissalaridagi qahramonlar islom dinini tarqatish yo‘lida jonbozlik ko‘rsatgan tarixiy shaxslar hisoblanadi. Fransuz olimi I.Melikof ta’biri bilan aytganda, Sayyid Battol, Abo Muslim, Amiri Hamza, hazrati Ali kabilar diniy doston qahramonlarining, diniy bir guruhning liderlaridir [4]. Islom tarixiga nazar solsak, bu holat yanada aniqroq ko‘rinadi. Masalan, Hamza ibn Abu Muttallib nomi islom tarixida alohida ahamiyatga ega. U Muhammad payg‘ambarning amakilari bo‘lib, dovyurakligi, mardligi bilan arablar orasida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan shaxslardan sanaladi. Bu haqida “Tarixi Muhammadiy”da shunday keladi: “Hazrati Hamzaning mo‘minlar safiga kirishi din rivojiga zo‘r quvvat bo‘ldi. Chunki amir Hamza yolg‘iz Quraysh ichida emas, butun arablar orasida bahodirlik atog‘ini ko‘targan yig‘itlardan edi. Shuning uchun u kishining iymon keltirishi islomning kuchayishiga yo‘l ochdi” [2]. Yoki “Battolnoma”lar

uchun asos bo'lgan, tarixda Sayyid Battol G'oziy laqabi bilan shuhrat qozongan shaxs Muhammad payg'ambar avlodidan bo'lgan Sayid Ja'far ibn Sayid Husayn bo'lib, 739-yilda Vizantiya imperiyasiga qarshi kurashda shahid bo'lib, Rum yerlarida dafn qilingan. Biroq uning ismi bilan bog'liq bir necha ziyoratgohlar Markaziy Osiyoda, shuningdek, Farg'ona vodiysida ham mavjud. Buning sababi, Sayyid Battol G'oziy ismi o'rta asrlarda islom olamida juda mashhur bo'lgan. Rivoyatlarga ko'ra, u hiyla bilan Vizantiya imperatoridan Konstantinopol (hozirgi Istanbul) ning yarmini tortib olgan [14]. Ko'rinib turganidek, yuqorida tilga olingan islom liderlari xalq og'ziga tushib, ularning jasoratini kuylovchi qissa va dostonlarning vujudga kelishiga sabab bo'lgan.

Ikkinchi turkumga esa "Yusuf va Ahmad", "Oshiq G'arib va Shohsanam" kabi xalq kitoblarini kiritish mumkin. Boisi, ularda tilga olingan voqealar, shaxslar aniq tarixiy asosga ega emas. Masalan, "Yusuf va Ahmad" dostonida tasvirlangan voqealar XVI asrning boshlaridagi safaviylarning bu hududga bostirib kirishlari va xorazmliklarning yurt ozodligi uchun olib borgan mardonavor kurashlari ask-sadosi sifatida ko'rinsa-da, doston uchun asos bo'lgan voqealarning aniq tarixiy asoslari bizga ma'lum emas.

O'zbek xalq og'zaki ijodida islom dinining tarqalishi uchun xizmat qilgan shaxslar haqidagi diniy mazmundagi xalq qissalarining paydo bo'lishi, tarqalishi, asosan, O'rta Osiyo hududiga islom dinining kirib kelishi bilan bog'lanadi. Boisi ularning asosiy qismi islomning yoyilishiga xizmat qilgan sarkardalar, tarixiy shaxslar haqidadir. Ularning tarqalish davrini esa asosan, XVII asrga to'g'ri kelishini taxmin qilishadi. Bunga aynan shu davrda fors-tojik tilidagi manbalarning turkiy tilga tarjima qilinishi va xattotlik san'atining rivojlanishini asos qilib keltirishadi. Ammo ularning paydo bo'lishi, xalq orasida tinglanishi, qissaxonlik kechalari haqida XV asrga oid manbalardayoq duch kelamiz. Jumladan, Zayniddin Vosifiyning "Navodir ul-vaqoe"sida Navoiy ishtirokida bo'lib o'tgan qissaxonlik kechasi haqida so'z boradi. Kunlardan bir kuni Alisher Navoiy bog'da sayr qilib yurganida Hofiz G'iyosiddin ismli bir kekxa kishi uni yolg'iz holda uchratib, o'zining iqtidori, qiziqishlari haqida so'zlab ketadi: "Avvalo men hofizman, Qur'onni yetti qiroat bilan o'qiy olaman, Asharani o'qisam, eshitgan kishilar zavq-u shavqqa to'ladi, bir-ikki bayt she'r ham ayta olaman, ashula aytamanki, undan ishtiyoqmandlar yoqa yirturlar, shavq qanotida ko'k gumbazi uzra parvoz qilurlar. Yana qissaxondurman. "Amir Hamza", "Abo Muslim", "Dorob" qissalarini bir nav'i o'qiyman. Uni eshitgan so'z ustalari og'izlariga sukut muhrini bosurlar..." [11]. Shunday qilib, Navoiy uni eshitish maqsadida huzuriga boshqalarni ham chaqiradi. Hofiz G'iyosiddin o'z mahoratini ko'rsatib, hammani lol qoldiradi, boshqa mahoratlarini ko'rsatishi bilan birga "Amir Hamza", "Qissai Abo Muslim", "Dorob" qissalarini ham o'qib beradi. Vosifiy xotiralarida ushbu voqeadan keyin Navoiyga Hofiz G'iyosiddindek yaqin inson bo'lmagani haqida yozadi. Bundan ma'lum bo'ladiki, o'sha davrlardayoq biz so'z yuritayotgan xalq qissalari mavjud bo'lgan va ularni eshitish uchun qissaxonlik kechalari uyushtirib turilgan.

Xulosa.

Shunday qilib, aholining islom dinini yoyish yo'lida jonbozlik qilgan qahramonlar haqidagi o'y-fikrlari, ixlos-u e'tiqodlari, ularning faoliyatlarini tarannum etish, keyingi avlodga yetkazish maqsadidagi intilishlari natijasida shunday turkumdagi xalq qissalari yuzaga kelgan. Dastlab, xalqning ziyoli, savodli qatlamidan chiqqan, nutqi ravon, fikri teran, ijodkor vakillari tomonidan ijod etilgan, qo'lyozma shaklida saqlanib kelgan qissalar XX asr boshlariga kelib "nashr ishlari faol harakatda bo'lgan Toshkent, Samarqand, Xiva va Kogon shaharlaridagi matbaalarda ko'plab toshbosma nusxalari tez-tez chop etilgan... Buning sabablaridan biri mehnatkash xalqning mazkur kitoblarga bo'lgan talab va ehtiyojining yuqoriligi, shuningdek, mazkur asarlarning qissago'y baxshilar tomonidan ijro etilishi edi" [6].

Shunday qilib, xalq og'zaki ijodi asarlarining ijodkor, shoir, baxshi, xattotlar tomonidan xalq tiliga xos bo'lgan unsurlar saqlangan holda kitobat qilingan shakllari bo'lgan xalq qissalari, asosan, yozma holda saqlangan, yetib kelgan. Shuning uchun ham ularning variantlarida u darajada farqlar uchramaydi, faqat ko'chiruvchining bilim darajasi, saviyasi, ijodiy iqtidori nuqtai nazaridan til va uslubida biroq o'zgarishlar kuzatilishi mumkin. Og'zaki holda yetib kelgan xalq nasri namunalarining variantlarida esa ijrochi mahorati,

badihago'yiligi nuqtai nazaridan yangi bir talqinda, shakl va mazmunda yuzaga keladi. Ularni respublikaning turli fondlarida saqlanayotgan minglab qo'lyozma va toshbosma nusxalarini qiyosiy o'rganish, tadqiq qilish orqali mazkur janr haqida yanada to'laqonli xulosalarga kelish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Азимова Л. Ўзбек мумтоз адабиётида ислом тарихига оид воқеаларнинг бадий ифодаси / (XVII-XIX асрлар). Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)...дисс. – Тошкент, 2022. – 149 б.
2. Алихонтўра Соғуний. Тарихи Муҳаммадий. – Тошкент: Munir, 2021. – Б.49.
 - а. Бобоев М. Халқ китобларидаги бир бошлама ҳақида // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2003. № 1. – Б.44.
3. İsmet Zetın. Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Cenknameleeri. – Ankara, 1997. – S. 30.
4. Жирмунский В.М., Зарифов Х.Т. Узбекский народный героический эпос. – Москва, 1947. – С.132-136.
5. Жуманиёзов Р. Халқ ижоди – ҳақ ижоди. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993, – С.132-136.
6. Ҳазрати Али ҳақидаги қиссалар / Нашр. Тайёрловчи ва сўзбоши муаллифи: С.Рафиддинов. 1992. – Тошкент: Ёзувчи.
7. Ҳамроева Д. Маноқиб ва тарихий ҳақиқат // Ўзбек тили ва адабиёти. – 2003. № 4. – Б.46.
8. Маҳмудова Р. Халқ китоблари ва айрим қиссалар // Адабий мерос. – 1971. №2. – Б.254.
9. Мирзаев Т. Халқ бахшиларининг эпик репертуари. – Тошкент, 1979. –Б.14.
10. Навоий замондошлари хотирасида. – Тошкент: Фафур Фулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1985. – Б.182.
11. Рўзимбоев С. Рўзметов Ҳ. Фольклор атамалари қисқача луғати. – Урганч, 2007. – Б.41.
12. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Хамзанаме>
13. https://uz.wikipedia.org/wiki/Sayyid_Battol_G'oziy_ziyoratgohi.